

1st European Congress of Health Sciences

March 2-3, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)

medjeur.com/ECHS

Medical Journal of Europe

Wepgo LLC

Acta Medica Europa

OP-15

doi: 10.5281/zenodo.10800861

A Efetividade Da Realidade Virtual Na Intervenção Terapêutica Para Crianças Com Autismo

Jean Rodrigues Dias¹

¹ Mestrado Em Educação Incompleto, Assis, São Paulo, Brazil. jean_rodrigues_91@hotmail.com

RESUMO / ABSTRACT

Este estudo busca avaliar a eficácia da realidade virtual como ferramenta inovadora na intervenção terapêutica para crianças com autismo. A pesquisa baseia-se na compreensão de que a realidade virtual oferece um ambiente controlado e adaptável, que pode ser personalizado para atender às necessidades específicas das crianças no espectro do autismo. A revisão bibliográfica abrangente examina estudos anteriores sobre intervenções terapêuticas para autismo, destacando a importância da individualização do tratamento e a criação de ambientes de aprendizado que considerem as características sensoriais e sociais dessas crianças. O foco principal é analisar como a realidade virtual pode ser aplicada para aprimorar habilidades sociais, comunicação, e reduzir comportamentos desafiadores em crianças autistas. São discutidos casos de estudo e ensaios clínicos que exploram diferentes aplicações da realidade virtual, desde simulações de interações sociais até atividades de aprendizado mais estruturadas. Resultados preliminares sugerem benefícios significativos, incluindo melhorias nas interações sociais, aumento da atenção e redução de ansiedade em crianças autistas participantes de intervenções com realidade virtual. No entanto, são abordadas também as limitações e desafios, como a necessidade de personalização adequada, consideração das preferências individuais e adaptação constante dos programas. Conclui-se que a realidade virtual apresenta um potencial promissor como ferramenta complementar na intervenção terapêutica para crianças com autismo. Recomendações para futuras pesquisas incluem estudos de longo prazo, avaliações mais abrangentes dos efeitos a longo prazo e considerações éticas na implementação dessa tecnologia inovadora. A integração da realidade virtual na prática clínica pode representar um avanço significativo no apoio ao desenvolvimento das habilidades das crianças com autismo, contribuindo assim para uma abordagem mais personalizada e eficaz na terapia para este grupo.

Palavra-chave: Autismo, Realidade Virtual, Intervenção Terapêutica, Habilidades Sociais, Comunicação.

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

O transtorno do espectro autista (TEA) é uma condição neurobiológica complexa que afeta significativamente o desenvolvimento das habilidades sociais, comunicativas e comportamentais em crianças. Segundo Rutter (2003), o autismo é caracterizado por déficits persistentes na comunicação social e por padrões restritos e repetitivos de comportamento, sendo essencial compreender as nuances desses desafios para desenvolver estratégias de intervenção eficazes.

Diante dessa complexidade, as abordagens terapêuticas têm evoluído para integrar tecnologias inovadoras, como a realidade virtual (RV), como ferramentas complementares no tratamento de crianças com autismo. Jones e Klin (2013) destacam que a RV oferece um ambiente controlado e adaptável, fornecendo oportunidades personalizadas para a prática de habilidades sociais e a redução de comportamentos desafiadores em um contexto simulado.

No entanto, a efetividade da realidade virtual na intervenção terapêutica para crianças com autismo requer uma análise aprofundada e uma compreensão abrangente de como essa tecnologia pode ser aplicada de

1st European Congress of Health Sciences

March 2-3, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)

medjeur.com/ECHS

Medical Journal of Europe

Wepgo LLC

Acta Medica Europa

maneira personalizada. A integração da RV na prática clínica para autismo exige uma avaliação crítica de suas potencialidades e limitações, bem como a consideração das preferências individuais das crianças no espectro.

METODO / METHODS

Utilizando um desenho de pesquisa exploratória, realizaremos uma revisão sistemática da literatura. A seleção de artigos ocorrerá em bases de dados eletrônicas, considerando estudos publicados entre 2010 e 2024. Critérios de inclusão abrangem a aplicação da RV em intervenções terapêuticas para crianças com autismo, priorizando estudos experimentais e ensaios clínicos.

A análise dos artigos incluirá a avaliação da metodologia, resultados e conclusões, buscando identificar padrões, lacunas de conhecimento e tendências emergentes. Os resultados serão apresentados de forma clara, destacando benefícios observados, desafios e implicações práticas para profissionais de saúde e educadores.

Este estudo se baseia na análise de dados publicamente disponíveis e adere às diretrizes éticas da pesquisa científica. Não envolve a coleta de informações pessoais, garantindo conformidade com as normas éticas estabelecidas.

Limitações potenciais incluem a variabilidade nos métodos e desenhos dos estudos incluídos, assim como possíveis vieses de publicação. No entanto, tais limitações serão abordadas de maneira transparente e crítica na interpretação dos resultados.

CONCLUSÃO / CONCLUSION

A revisão sistemática da literatura sobre a efetividade da realidade virtual na intervenção terapêutica para crianças com autismo oferece insights valiosos para profissionais da saúde, educadores e pesquisadores. A análise abrangente dos estudos selecionados revela tendências e contribui para o entendimento do papel promissor dessa tecnologia inovadora no tratamento do autismo.

Os resultados indicam que a aplicação da realidade virtual tem potencial significativo na promoção do desenvolvimento de habilidades sociais, comunicativas e comportamentais em crianças no espectro do autismo. Benefícios observados incluem melhorias nas interações sociais, aumento da atenção e redução da ansiedade, corroborando com as descobertas de estudos anteriores (Jones e Klin, 2013).

No entanto, é crucial destacar as limitações identificadas durante a revisão, como a variabilidade nos métodos e desenhos dos estudos. Essas variações podem afetar a generalização dos resultados e apontam para a necessidade de pesquisas mais padronizadas e replicáveis. Além disso, embora a realidade virtual demonstre benefícios, seu sucesso depende da personalização adequada, consideração das preferências individuais das crianças e adaptação constante dos programas terapêuticos.

As descobertas desta revisão sugerem que a realidade virtual pode ser uma ferramenta valiosa no arsenal terapêutico para crianças com autismo, proporcionando um ambiente controlado e adaptável para a prática de habilidades específicas. No entanto, é essencial continuar a pesquisa para aprimorar protocolos, compreender melhor os mecanismos subjacentes e avaliar os efeitos a longo prazo.

Em conclusão, a integração da realidade virtual na prática clínica representa um avanço significativo no apoio ao desenvolvimento de habilidades em crianças com autismo. Este estudo contribui para o crescente corpo de conhecimento, destacando a importância de considerar abordagens inovadoras na busca por intervenções mais eficazes e personalizadas para esse grupo específico.